

The migration of teachers, mass transitions to the online format destroyed traditional forms of communication, broke ties.

The search for tools is actively underway, thanks to which it is possible to preserve the ties of teachers with the educational institution, not to lose the elements of communication and mutual relations.

One of such tools can be a museum of the history of the educational institution, which is able to preserve, unite and provide grounds for joint activities.

Even before the beginning of the full-scale aggression of the Russian Federation against Ukraine, the museum initiated interesting educational and scientific projects.

The Museum of History of KhSU “NUA” tries not only to record events and preserve documents, but also to provide communication, support for all those who study and teach, broadcast traditions, build dialogue bridges, and conduct scientific research within the limits of its competence.

Key words: museum of the history of the educational institution, education, culture, cultural and educational environment, corporate culture, communication, teaching community.

В. П. Козиренко, С. І. Козиренко

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ І ВИКЛАДАЧЕМ: НОВІ РОЛІ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Суттєві зміни у соціальній реальності, обумовлені впровадженням нових інформаційних технологій у суспільне життя, є вирішальними під час аналізу соціального та духовного стану суспільства. Однією з важливих функцій освіти є організація ефективної взаємодії між навчальним закладом та викладачем.

У статті розглядаються нові ролі, виклики та можливості впливу цифрових технологій на взаємозалежність між навчальним закладом та викладачем.

Сучасний освітній процес стрімко трансформується під впливом різноманітних факторів, серед яких ключову роль відіграють цифрові технології та зміна соціальних потреб. Це вимагає від навчальних закладів і викладачів переосмислення своїх традиційних ролей та налагодження нових форм взаємодії [1, с. 25]. Перехід від усталених вертикальних моделей до більш гнучких горизонтальних структур є неминучим кроком на шляху до ефективної та якісної освіти.

У минулому викладач сприймався як основний, а часто й єдиний, носій інформації. Його роль полягала у передачі знань, фактів і концепцій студентам. Навчальний процес був переважно лекційним, з акцентом на запам'ятовуванні матеріалу. Оцінювання часто зводилося до перевірки репродуктивних знань. Взаємодія між викладачем і студентами була переважно вертикальною, де викладач мав домінуючу роль. Студенти були пасивними реципієнтами інформації, їхній голос часто не враховувався. Навчальний план і методики викладання розроблялися “згори”, без активної участі викладачів. Викладачі часто були обмежені у виборі навчальних матеріалів та методик.

Сучасна епоха цифрових технологій кардинально змінює освітній процеси, вимагаючи від викладачів переосмислення своєї традиційної ролі. Штучний інтелект [2, с. 11], Інтернет та різноманітні цифрові інструменти зробили знання більш доступними, а методи навчання — інтерактивними та персоналізованими. У цих умовах викладач перестає бути єдиним “джерелом знань” і перетворюється на фасилітатора, ментора та провідника у світі інформації (від “транслятора знань” до “організатора навчання”). Традиційна роль викладача як лектора, що передає готові знання, стає менш актуальною. Викладач стає організатором навчального процесу, створюючи умови для активного навчання та дослідження. Акцент переноситься на розвиток критичного мислення, аналітичних навичок та здатності до самостійного навчання.

Викладач допомагає студентам орієнтуватися у великому обсязі інформації, вибирати релевантні джерела та критично їх оцінювати. Викладач створює навчальне середовище, де

заохочується співпраця, обмін ідеями та дискусії, забезпечує ефективний зворотний зв'язок та допомагає студентам відстежувати свій прогрес.

Викладач стає ментором, який підтримує студентів у їхньому навчальному шляху, допомагає їм визначати цілі та досягати їх. Ментор надає індивідуальну підтримку, заохочує до саморефлексії та допомагає розкрити особистий потенціал.

Менторський підхід передбачає встановлення партнерських відносин між викладачем та студентом, де кожен відчуває свою цінність і має право на голос.

Викладач сприяє створенню спільноти, де студенти можуть навчатися один у одного, обмінюватися досвідом та спільно працювати над проектами. Такий підхід сприяє розвитку соціальних навичок та вміння працювати в команді.

У сучасних умовах виникає необхідність підвищення цифрової компетентності викладачів, а саме:

1. Володіння цифровими інструментами:

2. Викладачі повинні вміти ефективно використовувати різноманітні цифрові інструменти та платформи для навчання, оцінювання та спілкування зі студентами.

3. Наявність навичок роботи з навчальними платформами, онлайн-ресурсами, мультимедійними інструментами, засобами для створення інтерактивного контенту тощо.

4. Розуміння принципів онлайн-педагогіки. Викладачі повинні розуміти особливості навчання в онлайн-середовищі та вміти адаптувати свої методи викладання до цього формату. Це включає знання про створення ефективних онлайн-курсів, організацію онлайн-дискусій, використання інтерактивних інструментів та забезпечення активної участі студентів.

5. Критична оцінка цифрових ресурсів. Викладачі повинні вміти критично оцінювати цифрові ресурси, розрізняти якісний контент від недостовірного та обирати найбільш релевантні матеріали для навчання. Це також включає вміння розпізнавати фейки та маніпуляції у цифровому просторі.

6. Постійний професійний розвиток. Цифрові технології постійно розвиваються, тому викладачі повинні постійно оновлювати свої знання та навички в цій сфері. Це вимагає від них активної участі у тренінгах, вебінарах та інших формах професійного розвитку.

Слід також зазначити виклики, які супроводжують зміни:

1. Технічні проблеми. Нестабільне Інтернет-з'єднання, відсутність необхідного обладнання та програмного забезпечення у студентів та викладачів.

2. Зниження соціальної взаємодії. Відсутність особистого контакту між викладачем та студентами, а також між самими студентами, що може впливати на їхню мотивацію та відчуття приналежності до навчальної спільноти.

3. Необхідність адаптації методик. Традиційні методи викладання не завжди підходять для онлайн-формату, тому викладачам необхідно розробляти нові підходи та стратегії.

4. Проблеми з мотивацією та самодисципліною. У дистанційному форматі від студентів вимагається більша самостійність та відповідальність за свій навчальний процес, що може бути викликом для деяких з них.

5. Освітні реформи не завжди створюють позитивне розуміння та відношення.

Зміна парадигми взаємодії між навчальними закладами та викладачами є неминучим і необхідним процесом для забезпечення якісної та сучасної освіти. Перехід від вертикальних структур до горизонтальних форм взаємодії, використання цифрових технологій та переосмислення ролі викладача дозволять створити більш гнучкі, ефективні та орієнтовані на потреби студентів/учнів освітні системи. Це вимагає від усіх учасників освітнього процесу відкритості до змін, готовності до навчання та співпраці.

Викладачі повинні бути готові до постійного навчання, розвитку та адаптації до нових вимог. Успіх освітнього процесу у цифровому світі залежить від їхньої цифрової компетентності, здатності фасилітувати навчання, менторської підтримки та готовності до експериментів та впровадження інновацій.

Список бібліографічних посилань

1. Козиренко, В. П., Козиренко, С. І. (2022). Актуальні питання розвитку інформаційного середовища навчального закладу в умовах віддаленого навчання. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 28, с. 68–73.
2. Osborne, M. J., Clegg, N. (2022). Artificial intelligence in education: Promises and perils. *Harvard Business Review*, 90 (1), pp. 78–85.

References

1. Kozyrenko, V. P., Kozyrenko, S. I. (2022). Aktual'nyye voprosy razvitiya informatsionnoy sredy uchebnogo zavedeniya v usloviyakh udalennogo obucheniya. *Vcheni zapiski Kharkivs'kogo gumanitarnogo universitetu «Narodna ukrains'ka akademiya»*, vol. 28, pp. 68–73.
2. Osborne, M. J., Clegg, N. (2022). Artificial intelligence in education: Promises and perils. *Harvard Business Review*, 90 (1), pp. 78–85.

Козиренко Віктор Петрович, Козиренко Світлана Іванівна. Вплив цифрових технологій на взаємозалежність між навчальним закладом і викладачем: нові ролі, виклики та можливості.

Однією з важливих функцій освіти є організація ефективної взаємодії між навчальним закладом та викладачем. Сучасна епоха цифрових технологій кардинально змінює освітній процеси, вимагаючи від викладачів переосмислення своєї традиційної ролі. У статті розглядаються нові ролі, виклики та можливості впливу цифрових технологій на взаємозалежність між навчальним закладом та викладачем.

Зазначено – перехід від усталених вертикальних моделей до більш гнучких горизонтальних структур є неминучим кроком на шляху до ефективної та якісної освіти. Ключову роль у змінах відіграють цифрові технології та зміна соціальних потреб. У цих умовах викладач перестає бути єдиним “джерелом знань” і перетворюється на фасилітатора, ментора та провідника у світі інформації.

У сучасних умовах виникає необхідність підвищення цифрової компетентності викладачів. У статті наведено основні напрямки та питання стосовно підвищення цифрової компетентності. Також зазначити виклики, які супроводжують зміни. Як висновок – зміна парадигми взаємодії між навчальними закладами та викладачами є неминучим і необхідним процесом для забезпечення якісної та сучасної освіти.

Ключові слова: цифрові технології, викладач, навчальний заклад, парадигми навчання, ментор, онлайн-ресурси, мультимедійні інструменти, цифрові інновації.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. The Impact of digital technologies on the interdependence between the educational institution and the teacher: new roles, challenges and opportunities.

One of the most important functions of education is to organize effective interaction between the educational institution and the teacher. The modern era of digital technologies is dramatically changing the educational process, requiring teachers to rethink their traditional role. The article examines new roles, challenges and opportunities for the impact of digital technologies on the interdependence between the educational institution and the teacher.

It is noted that transition from established vertical models to more flexible horizontal structures is an inevitable step towards effective and high-quality education. Digital technologies and changing social needs play a key role in the change: the teacher ceases to be the only “source of knowledge” and turns into a facilitator, mentor, and guide in the world of information.

In modern conditions, there is a need to improve teacher’s digital competence. The article outlines main directions and issues related to improving digital competence of university teachers. Challenges that accompany the changes are also noted. As a conclusion the paper states that a paradigm shift in the interaction between educational institutions and teachers is an inevitable and necessary process to ensure quality and modern education.

Key words: digital technologies, teacher, educational institution, learning paradigms, mentor, online resources, multimedia tools, digital innovations.

Sven-Olof Yrjö Collin

ALIENATION OF ACADEMICS AT SWEDISH UNIVERSITIES

Universities are organizations performing research, teaching and societal influence. They contain organizational members that belongs either to the academic profession or the supportive staff. While the organization have organizational goals, of which survival is maybe the most important one, the academic staff have professional goals, of which development and dissemination of scientific knowledge is the main goal, but also including the development of the academic, of the student and of society. The academic staff carry the academic ethos (Niziol, 2022) and have their foundation on the academic freedom.

There has always been a tension between the university organization and the academic staff as professionals. It has been handled through the principle of collegial governance where the individuals from the academic staff have been appointed as academic administrators of the organization for a limited time, for example three or four years. The academic administrators had support from the supportive staff, consisting of mainly secretaries and accountants. The management principle was that of *Primus inter pares*, first among equals. The principle of collegial governance can be expected to stress the professional groups goals and interest, and to reduce the organizational goals to means, for example survival of the organization, thus being able to pay the salaries to the academic employees. In the tension between the university organization and the academic professional staff the balance was geared towards the academic staff.

Two major developments have occurred that has tilted the balance to the advantage of the administrators.

The principle of collegial governance has eroded, mainly through a false ‘professionalization’ of the academic administration, where some academics have focused on administration, transforming the academic administrative functions of the university into a hierarchy and career path of its own. Often, but not always, the academic staff have been the source of recruitment into the academic administrator hierarchy, but once in the administrative hierarchy, the individual tend to stay in that hierarchy, leaving academic responsibilities behind, only returning to the academic staff if the individual fail to climb the administrative hierarchy.

The career of the professional academic individual was focused on the academic professional development, with small detours to the university administration. When gaining a doctorate, the academic could make a detour to the administration by being, for example, administrative responsible for educational programs. When reaching the level of docent in the Swedish system, comparable to associate professor in the US-system, a detour could be performed to a position of prefect or responsible for PhD-education. Then returning to the academic hierarchy and eventually gaining the rank as full professor. With that title the individual could again do a detour to the university administration as a dean or even a rector.

This process of detouring, with its emphasis on the academic hierarchy, has to a large extent disappeared. Today individuals can enter into the university administration and gain promotion within the administrative hierarchy, maybe by small detours to the academic staff in order to gain, on grounds that, to say the least, are debatable, higher academic titles.

This is the separation of academic staff from the university administrative organization. It has been legitimated by the concept of professionalization, claiming that the organization needs individuals that can be specialized in managing a university. The ‘de-tour’-principle of collegial governance has been replaced by the principle of ‘enter administrative functions and never return’, or with a reverse ‘de-tour’-principle where the administrator quickly do a de-tour to the academic hierarchy in order to gain a higher academic title. Now the university administration authority is not based on the principle of *Primus inter pares*, but of control over resources. Today we can therefore find academic administrators that have rather unassuming academic credentials.